

QISHLOQ XO'JALIGI CHIQINDILARDAN BIOGAZ OLIISH JARAYONIDA NAMLIKNI BOSHQARISH

Texnika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD):

Abdullaev Husniddin Husen o'g'li

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti.

Email: husniddin.abdullayev9395@gmail.com

Stajyor o'qituvchi:

Erkinov Shahboz Namoz o'g'li

"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti.

Email: shahbozerkinov7@gmail.com

Annotatsiya. Biogaz olish texnologiyasi asosida qo'llaniladigan xomashyo sifatida har-xil biomassalarni, ularni tarkibidagi namlikni nazorat qilish va yuqori samaradorlikka ega bo'lgan o'lchov vositalarini qurishga qaratilgan tadqiqotlar olib borish, jarayonni optimal nazorat qilishda birlamchi o'zgartkich tanlash tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: biogaz, biomassa, o'lchov, nazorat, o'lchov vositasi, namlik, metrologik tasnif.

KIRISH va ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jaligi sohasida juda ko'p qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan chiqindilar chiqadi, afsuski ko'pchilik holatlarda ular dalada qolib ketishi yoki ularni chorva mollarigi berilishi kuzatilmoqda. Ko'pchilik rivojlangan davlatlarda eng istiqbolli texnologiyalardan biri bu qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan organik foydalanish hisoblanadi, chiqindilar (qoramol va cho'chqa go'ngi, parranda go'ngi) ularni anaerob usulida qayta ishlab biogaz hamda mineral o'g'itlar olish yo'lga qo'yilgan [1, 2].

Anaerob jarayoni asosan atmosfera havosi mavjud bo'lmagan jarayonida sodir bo'ladi. Bu yerda jarayon, metan va karbonat angidridning gaz aralashmasi metan yordamida suvda yerigan, suspenziyalashgan yoki yemulsiyalangan organik moddalardan namlangan xom-ashyolarda hosil bo'ladi. Fermentatsiya jarayoni metan tank reaktorlarida amalga oshiriladi.

Metan tank idishiga joylashtirilgan xom ashyoning namligi organik chiqindilarni fermentatsiyalashda katta ahamiyatga yega. Quruq moddalarning konsentratsiyasiga qarab, fermentatsiya jarayoni (20% dan kam) bo'lsa namlangan yoki (taxminan 30%) atrofida bo'lsa u holda u quruq deb ataladi [3]. Nam fermentatsiya holatidagi xom ashyo yeng foydali va unumli hisoblanadi. Shu bilan birga, har bir xom ashyo turi uchun maksimal namlikni olish uchun mos keladigan optimal namlikni yeksperimental ravishda tanlash kerak bo'ladi va natijada yonuvchan gaz va yuqori sifatli mineral o'g'itlar miqdorini olish imkoni paydo bo'ladi.

Ushbu maqolada Milliy tadqiqot universiteti "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" da olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalari haqida batafsil bayon qilinadi. Biogaz olishda

va uning tarkibida metan miqdoriga bir nechta salbiy ta'sir etuvchi faktorlar mavjudligi aniqlandi. Shularda eng muhimi bu namlik kuzatildi. Namlik chiqindilarni anaerob jarayonida qishloq xo'jaligi mahsulotlari (chorva, qo'y, parranda va organik o'simliklar chiqindilari) qayta ishlash jarayonida namlik miqdori mahsulotlarining fermentatsiyasiga va metan miqdorini biogaz tarkibiga o'z ta'sirini ko'rsatishi va ishlab chiqilgan biogazni istemol qilganda uning yonish kilokaloriyasi pastligi va yonish xususiyatlari yetarli daraja emasligi aniqlandi.

TAJRIBA QISMI

Tadqiqotlar olib borish uchun mahsus laboratoriya qurilmasi ishlab chiqildi, u biogaz qurilmasi va nazorat va o'lchov vositalaridan iborat. Ushbu laboratoriya qurilmasining sxemasi 1- rasmda keltirilgan.

1- rasm laboratoriya qurilmasining sxemasi.

Chiqindi va suvni 1- bunkerga yig'ilib 2- aralashtirgich (mishalka) bilan aralashtiriladi tayyor bo'lgan xom-ashyoning namligi *WI* orqali o'lchanadi va namlilik darajasiga qarab 3-7- bioreaktorlarga taqsimlanadi bioreaktorlarning xar biridan chiqadigan gaz *FI* orqali o'lchab boriladi o'lchangan gaz 8-12-gazgolderlarda yig'iladi bioreaktor ichidagi issiqlikni taminlash maqsadida bioreaktorlar 13- suvli tank ichiga joylashtirilgan tankdagi suv 14- isitgich orqali isitiladi tankdagi suvning xaroratini *TI* orqali o'lchab boriladi, bioreaktordan chiqadigin chiqindi 15-yig'gichga yig'iladi va uning namligi xam o'lchanadi.

Laboratoriya qurilmasi o'z ichiga quyidagi asosiy yelementlarni qamrab olgan: Qurilmani yuqori qismida 5 kg mo'ljallangan chiqindilar aralashmasini sodir qiladigan va metan tanklarga uzatadigan plastik idishdan iborat moslamasi; Anaerob fermentatsiyasini bir nechta hil (60%, 66%, 70%, 80%) namlik miqdorida olib borish uchun - to'rtta metan tank – reaktori, uning hajmi 2,5 litrdan iborat bo'lgan plastik idish bo'lib, reaktoring yuqori qismida gazni

chiqish trubkasi joylashtirilgan va tank to'g'ridan-to'g'ri reaktor-metan tanklari joylashgan toza suv bilan to'ldirilgan;

Metan tank rezurvuari va uni ichidagi substraktlarni haroratini bir hil haroratda ushlab turish uchun, isitish tezligini rostdash va issiqlik tarqatuvchi suvi harorati, LATR (0-220 V) mahsus suv isitkich moslamasi o'rnatilgan; Tayyor bo'lgan biogaz miqdorini yig'ib oladigan to'rta palastik idishdan iborat bo'lgan 0,5 litr hajmdagi gazgolder vazifasini bajaradigan moslama. Gaz idishi statsionar pastki va harakatlanuvchi yuqori qismdan (gumbazdan) iborat suzuvchi gumbazli plastik inshootdir. Gumbaz maxsus suv cho'ntagida suzadi va uning ichidagi gaz bosimiga qarab ko'tariladi yoki tushadi. Gumbaz shkala - bo'linmalariga yega bo'lib, o'z navbatida hosil bo'lgan gazning hajmini tezda aniqlashga imkon beradi.

Metan tankdan biogaz olingandan keyin unda hosil bo'lgan mineral o'g'itlar substrati qurilmasi eng pastki qismida joylashtirilgan maxsus 10 litr hajmdagi idish moslamasi joydastiriladi.

Har bir moslamalar bilan o'zaro substratlarni uzatish va boshqarish uchun rostdash klavinlari bilan bog'langan.

Anaerob metan tankiga uzatiladigan xom ashyo miqdorini, metan tankdagi namlik miqdori va uning haroratini, yig'ilgan gazgolderdagi biogaz miqdorini, hosil bo'lgan mineral o'g'itlar substrati va uning hajmini nazorat qilib turadigan sensorlar o'rnatilgan bo'lib, ulardagi ko'rsatkichlar qurilmada joylashtirilgan mahsus elektron displeyga uzatiladi.

Mahsus elektron displeyi boshqaruv bloki ichida joylashgan bo'lib, blok ichida, kontroller, birlamchi o'zgartkichlar, kirish chiqish interfeysi va ko'rsatuvchi ekrandan iborat.

Qo'shimcha ravishda qurilma quyidagi vositalar bilan jihozlangan: turli xil tarkibli biogazni yoqish imkoniyatini aniqlash uchun zarur bo'lgan gaz gorelkasi; hajmi 150 ml va gaz namuna olish uchun 20 ml bo'lgan shprislar; Biogaz tarkibini (metan konsentratsiyasini) aniqlash uchun mo'ljallangan LHM-80 xromatografi laboratoriya stendida asosiy nazorat va o'lchash qurilmasi sifatida ishlatilgan.

NATIJAR VA MUNOZARALAR

Tajriba quyidagicha amalga oshirildi. Namligi 60, 66, 70, 80% bo'lgan qoramollarning hamda qishloq xo'jalik chiqindilari mos ravishda reaktor-metan rezervuariga yuklanib, ular esa germetik yopilib, suv bilan to'ldirilgan idishga o'rnatildi. Gaz sig'imlari reaktor tanklariga ulangan bo'lib, undan ilgari havo so'rib olingan bo'lib vakum holatiga keltirilgan. Reaktorlar atrofidagi suvlar har kuni bir marta qizdirilib turildi. Vaqti bilan gaz sig'imlarida birlamchi gazlar paydo bo'la boshladi, bu esa gumbazlarni ko'tarilishi bilan aniqlandi. Tadqiqotdarni har 10 kunda, jami ikki marta miqdorini va uning tarkibidagi metan konsentratsiyasini aniqlab borildi. Umumiy fermentatsiya muddati 20 kundan oshmadi.

Qurilmadan olingan gaz aralashmasining tarkibi xromatografik usulda aniqlandi. Tahlil qilish uchun standart konfiguratsiyadagi LHM-80 xromatografi

ishlatildi.

Gaz tarkibini aniqlash usuli "Quruq gaz. Komponent tarkibini aniqlash usuli" GOST 14920-79ga mos ravishda aniqlandi.

Olingan gazning moddiy tarkibini aniqlash-sifatli tahlilga-mos birikmalari yordamida amalga oshirildi: CO_2 , O_2 , N_2 va kalibrlash aralashmasi: $28\% \rightarrow \text{CO}_2$; $\text{CH}_4 \rightarrow 72\%$. Har bir moddani saqlash vaqtiga muvofiqligini aniqlash qo'shimcha qo'shish va taqqoslash usullari bilan aniqlandi. Aralashmaning tarkibi ichki normallashtirish usuli bilan hisoblab chiqildi [6-7].

Fermentatsiyaning dastlabki bosqichida (2-3 kun) gazning kuchli chiqishi kuzatildi va keyinchalik chiqarilgan gaz hajmi kamayishi sezildi. Buning sababi fermentatsiya paytida gaz tarkibining o'zgarishidan dalolat ekanligidir. Fermentatsiya paytida biogaz tarkibidagi o'zgarishlar dinamikasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Fermentatsiya paytida biogaz tarkibidagi o'zgarishlar dinamikasi Shunindek, kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, dastlabki 2 kun ichida anaerob mikroflorasining intensiv rivojlanishi va anaerob mikroorganizmlarning (asosan kislota hosil qiluvchi) qisman o'sishi kuzatildi. 2 kundan 4 kungacha anaerob jarayonlar minimallashti, kislota hosil qiluvchi bakteriyalar faollashdi, natijada metan hosil qiluvchi mikroorganizmlarning intensiv rivojlanishi uchun biomassada zarur miqdordagi organik kislotalar to'plandi [8].

Shunga o'xshash ma'lumotlar 80% namlik bilan chiqindilarini fermentatsiyalashda ham kuzatildi. Biroq, bu holda CO_2 va SN_4 biogaz tarkibidagi intensiv o'zgarish 6-10 kun ichida kuzatildi (70% namlikdan ko'ra kuchliroq edi). Bu kuzatuv natijalari mikroorganizmlarning rivojlanishiga hissa qo'shadigan biomassaning namligi oshishi bilan izohlandi.

METAN CHIQISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Biogaz chiqishi intensivligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu cho'kmadagi kislota miqdori (rN darajasi). Metan hosil bo'lishining asosiy reaksiyasini quyidagicha yozish mumkin [1]

Xom cho'kmani metan bijg'itish (stabillash) jarayoni uch, ba'zan yesa to'rt bosqichga bo'linadi. Biroq, u yoki bu tarzda, hamma narsa Barker tomonidan taklif qilingan fermentatsiya jarayonining ikki fazali sxemasiga to'g'ri keladi (Rasm 3.) [2].

3 - Rasm. Anaerob o'zgartirishning parchalanish bosqichlari

(1) formulani N_2A o'rniga yetil spirti bilan almashtirishda, qaytarilish reaksiyasi shakli quyidagi ko'rinishni oladi [1]

Asosiydan tashqari, metan hosil bo'lishining boshqa usullari ham hosil qilish mumkin. Masalan, vodorod ishtirokida uglerod oksidini kamaytirish reaksiyalarini qo'shish orqali [1]

shuningdek, sirka kislotasining parchalanishi natijasida, quyidagi hosil bo'ladi:

Fermentatsiya jarayonining ikkala bosqichining reaksiyalari bir vaqtning o'zida davom etadi va metan hosil qiluvchi bakteriyalar ularning mavjud bo'lish sharoitlariga kislota hosil bo'lishiga qaraganda ancha yuqori talablar qo'yiladi. Shuning uchun, ular mutlaqo anaerob muhitga muhtoj va ko'payish uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Bu esa, muvozanatli va samarali metan quyi qatlam fermentatsiya tizimini yaratish uchun har doim alohida bakteriyalar guruhlarini emas, balki butun qatlam va uning mavjudligining o'ziga xos sharoitlarini hisobga olish kerak bo'ladi [4, 5].

Metan ishlab chiqaradigan bakteriyalar neytral yoki qisman ishqoriy sharoitda mavjud bo'lish uchun juda mos keladi. Metan bakteriyalarining

metabolik faolligi va ko'payish darajasi kislota hosil qiluvchi darajadan past bo'lganligi sababli, hosil bo'lgan organik moddalar miqdori ko'payishi bilan ortiqcha uchuvchi kislotalar paydo bo'lishi mumkin, bu rN qiymati 6,5 dan pastga tushishi bilanoq metan bakteriyalarining faolligini pasaytiradi[5].

Odatda, rN qiymati notekis kislota hosil bo'lishi bilan substratning xususiyatlari tufayli doimiy darajada saqlanadi [9]. Bu fermentatsiya paytida chiqarilgan CO₂ miqdoridan yuqori miqdordagi karbonatlarning hosil bo'lishi bilan ta'minlanadi. Ammo ba'zida xom ashyo tarkibidagi rN darajasi mumkin qadar minimal darajadan pastga tushadi. Bunday hollarda reaktivlardan foydalanishga murojaat qilinadi. Mavjud reaktivlardan ohak ko'pincha arzonligi sababli qo'proq ishlatiladi.

XULOSA

Chiqindi substratlarini metantankga yuklash miqdorini aniqlash uchun metantankning umumiy hajmi 100% deb olish zarur bo'ladi. Yuklash miqdori - bu metan idishi hajmining foizida ifodalangan fermentatsiya uchun olingan massaning kunlik hajmi hisoblanadi, u ko'p parametrlarga bog'liq bo'lib, ularning asosiysi namlik bo'lib, mezofil jarayon uchun 7-11% va termofil uchun 14-22% orasida o'zgarib turishi kuzatilgan.

Olib borilgan tadqiqotlar va ularning natijalarining ko'rsatishicha, yonuvchi biogaz olish nuqtai nazaridan chorva mollari va qishloq xo'jaligi chiqindilari aralashmasida go'ngini namligi 70-80% bo'lganda, fermentatsiya jarayonining va bijg'itish samaraliroq bo'ladi hamda natijada metan miqdori 65-75% gacha bo'lgan yonuvchi biogaz olish mumkin [10].

Demak, biogaz olishda, va unda xom ashyo sifatida qishloq xo'jaligi chiqindilaridan foydalanish orqali, biogaz va uning tarkibidagi, metan va karbonat angidridning miqdoriga ta'sir etuvchi omillardan biri, bu namlik xisoblanar ekan. Bu parametрни rostdash orqali va namlik miqdori 66-80% bo'lganda, metan konsentratsiyasi va uning issiqlik kilokaloriyasi yuqori darajada bo'lishi mumkin ekanligi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YOHATI:

1. Yanko, V. G. Obrabotka stochnyx vod i osadka v metantenkax / V. G. Yanko, Yu. G. Yanko. – Kiev: Budivelnik, 1978. – 120 s.
2. Barker, A. Studies upon the methaneproducing bacteria. Archiv für Mikrobiologie / A. Barker. – Bd., 1936.
3. Vedeneev, A.G. Biogazovye texnologii v Кыргызskoy Respublike / A. G. Vedeneev, T. A. Vedeneeva. – Bishkek: Tipografiya «Yevro», 2006. – 90 s.
4. Repin, V. N. Sovremennyye texnologii anaerobnoy obrabotki proizvodstvennykh stochnyx vod / V. N. Repin // Vodosnabjenie i santexnika. – 1995. – № 5. – S. 27–29.
5. Baader, V. Biogaz: teoriya i praktika / V. Baader, Ye. Done, M. Brennderfere; per. s nem. i predislovie M. I. Serebryanogo. – M.: Kolos, 1982. – 148 s.
6. Kalandarov P.I., Abdullaev X.X. Gaz ishlab chiqarishda biomassa namligini nazorat qilishda o'lchov asboblari qo'llash. Qarshi muhandislik-iqtisodiet instituti "Neft va gaz sanoatida zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar" mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. 2021 yil 22-23 may. B.495-499. DOI: [10.13140/RG.2.2.22526.92486](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22526.92486)
7. Kalandarov P.I., Abdullaev X.X. Proektirovanie priborov kontrolya vlajnosti biomassy. IX Nauchno- prakticheskaya konferensiya s mejdunarodnym uchastiem «Nauka nastoyashchego

и будущего» для студентов, аспирантов и молодых ученых. Санкт Петербург. Сборник материалов конференции. 13 – 15 мая 2021. Том I. 2021. С. 245-249.

8. Kalandarov P.I., Abdullaev X.X. Chiqindilardan biogaz tayarlashda biomassa namligi nazorat qilishda o'zgartkich tanlash tahlili. "Qishloq va suv xo'jaligining zamonaviy muammolari" mavzusidagi an'anaviy XX - yosh olimlar, magistrantlar va iqtidorli talabalarning ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, TIQXMMI. 25-26 may. Maqolalar to'plami II qism . 2021 yil. B. 458-461.

9. Kalandarov P.I., Mukimov Z.M., Avezov N.E., Abdullaev X.X. Information and measurement control systems for technological processes in the grain processing industry. Published in: 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) Date Added to IEEE Xplore: 17 January 2022 ISBN Information: DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670425

10. Kalandarov P.I., Mukimov Z.M., Avezov N.E., Abdullaev H.H. Information and measurement control systems for technological processes in the grain processing industry 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-5,

1. DOI:10.1109/ICISCT52966.2021.9670425

11. Isroilovich, U. J. (2022). Kremniy Tagliklari Asosida Gaas Li Quyosh Elementlari Olish Texnologiyasini Yaratish Omillari. International Journal of Formal Education, 1(8), 43-48.

12. Усмонов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 179-185.

13. Isroilovich, U. J. (2022). GAAS EPITAKSIAL QATLAMLARNING SUV BUG'REAKSIASI BILAN O'STIRISH MEKANIZMLARINI TADQIQ QILISH. Uzbek Scholar Journal, 10, 380-387.

14. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Universum: технические науки, (4-10 (97)), 37-40.

15. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> с. Экономика и социум, (3-2 (82)), 494-498.

16. Usmonov J.I. SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SINGLE-CRYSTAL SILICON ON THE POSITION OF THE FERMI LEVEL // The Way of Science, 2020. № 3 (73).

17. Usmonov J.I. DEVELOPMENT OF DEVICES BASED ON SILICON WITH MANGANESE NANOCCLUSERS WITH THE PROPERTIES OF AVALANCHE FLIGHT DIODES // International scientific conference, Uzbekistan.

18. Usmonov J.I. Development of photocells for generation of sub-band photocarriers // 25th International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2021», Uzbekistan.

19. Усмонов, Ж. И. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ AlGaAs-GaAs и InGaAs/GaAs. Gospodarka i Innowacje., 33, 381-386.

20. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.

21. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.

22. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.

23. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
24. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
25. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
26. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
27. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
28. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
29. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
30. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
31. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
32. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
33. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
34. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
35. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
36. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
37. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
38. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.

39. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
40. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
41. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
42. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
43. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
44. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
45. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
46. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
47. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
48. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
49. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
50. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
51. Худайев, И., Фазлиев, Ж., & Шаропов, Н. (2019). Капельное орошения-как водосберегающий способ орошения садов и виноградников. *Школа Науки*, (4), 17-18.
52. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 213-215)
53. Xudayev, I., Fazliyev, J., & Baratov, S. (2019). Drip irrigation technology for orchards and vineyards. *AGRO ILM*, 1, 57.
54. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРПЬАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г.
55. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.